

HOZIRGI KUNDA TILSHUNOSLIKDA OLAMNING LISONIY VA KONSEPTUAL MANZARASI TUSHUNCHALARINING MOHIYATI

Dilbar Orakbaevna Kaipbergenova

I.Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika
Universiteti, amaliy ingliz tili kafedrası katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada hozirgi kunda tilshunoslikda olamning lisoniy va konseptual manzarasi tushunchalarining mohiyati hamda Olam milliy lisoniy manzarasi tasvirida til va madaniyat mushtarakligi haqida fikr-mulohazalar keltirildi.

Kalit so'zlar: Olam, tilshunoslik, til, lisoniy, obyektiv, obraz, manzara, madaniyat, fiziologik, konseptual manzarasi.

ABSTRACT

This article presents the essence of the concepts of the linguistic and conceptual landscape of the world in linguistics today, as well as the commonality of language and culture in the image of the national linguistic landscape of the world.

Keywords: World, linguistics, language, linguistic, objective, image, landscape, culture, physiological, conceptual landscape.

Kirish. O'zbekiston o'zining mustaqil taraqqiyoti yo'lida jahon bilan hamqadam bo'lishdek muqarrar, mas'uliyatli harakatlarni oldimizga ko'ndalang qilib qo'yimoqda. Shulardan biri, hech shubhasiz, insoniylikning bosh omili til masalasidir. Hozirda "Mamlakatimiz taraqqiyotining zamini, hech shubhasiz, ilm-fan va innovasiyalar" ekanligi haqidagi so'zlar bu boradagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirish imkonini bermoqda. Bu borada mamlakatimizda xalqaro tillardan biri hisoblangan fransuz tilini o'rganish va bu tilda berilgan axborotni to'la. Jahon tilshunosligida frazeologiya mazkur fanning jadal rivojlanayotgan tarmog'i bo'lib, tadqiqotchilarning frazeologik birliklarning semantik va kommunikativ-stilistik xususiyatlarini hamda ularning badiiy va publitsistik matnda bajarib kelayotgan funksiyalarini o'rganishga qiziqishlari tobora ortmoqda. Har qanday til alohida olam manzarasiga ega va lisoniy shaxs ana shu manzaraga mos ravishda ifodalarning mazmunini tuzishga majburdir. Bunda tilda o'z

aksini topgan insonning olamni o'ziga xos idroki namoyon bo'ladi. Til insonning olam haqidagi bilimlarining shakllanishi va mavjud bo'lishidagi muhim omildir. Inson faoliyat jarayonida obyektiv dunyoni aks ettirar ekan dunyoni bilish natijalarini so'zda qayd etadi. Olamning lisoniy manzarasi borliq haqidagi obyektiv bilimlarni to'ldiradi.

Lisoniy shakllarda muhrlangan mazkur bilimlar majmuasi olamning lisoniy manzarasi, deb nomlanadi. Olamning manzarasi (lisoniy ham) tushunchasi insonning olam haqidagi tasavvurlarini o'rganish asosida yaratiladi. Olam – o'zaro munosabatdagi inson va muhit bo'lsa, olam manzarasi – inson va muhit haqidagi ma'lumotni qayta ishlash natijasidir. Agar olamning obrazi bo'linmaydigan yaxlit butunlikni namoyon qilsa, olamning manzarasi dunyo haqidagi turli darajadagi bilimlar majmuyini va uning obyektlariga bo'lgan munosabatni namoyon qiladi. Olamning lisoniy manzarasi lingvomadaniyatshunoslikdagi asosiy tushunchalardan biri bo'lib, u insonning nutqida aks etadigan olamni idrok etishi hodisasiga asoslanadi. T.Y.Yakovleva olam lisoniy manzarasini tilda mavjud va shu tildan foydalanayotgan kishilar jamoasi uchun maxsus bo'lgan borliqni qabul qilish sxemasi deb tushunishni taklif qiladi.

Shaxsiy tajriba jarayonida orttirilgan bilim til orqali "jamoaviy mulkka, jamoaviy tajribaga aylanadi", olamning konseptual manzarasiga aylanadi. U insonning mentaliteti va ma'naviy faoliyati, uning atrofidagi olam, uning madaniyati haqidagi bilimlari natijasini aks ettiradi. Hozirgi zamon tilshunosligida olamning lisoniy manzarasi deganda, an'anaviy ravishda, tilda o'z aksini topgan olam haqidagi bilimlar majmuasi tushuniladi. Binobarin, "olamning milliy lisoniy manzarasi" terminini qo'llashda va talqin qilishda bir to'xtamga kelingan: "Tillar qancha bo'lsa, olamning shuncha milliy lisoniy manzarasi mavjud, bu tillarning har biri jamoaviy etnik ongning koinotdagi inson mavjudligini anglash va kategoriyalashtirish borasidagi ko'p asrlik faoliyatining noyob natijalarini aks ettiradi". "Olam manzarasi" atamasini tor ma'noda ham talqin qilish mumkin: olam tasviri muayyan tarixiy davrda shakllangan va turli bosqichlarda o'zgarishlarga uchragan muayyan fandagi predmetlarning umumiy tarzda namoyon bo'lishini o'zida aks ettirgan ma'lum bir fandagi jamiki bilimlar majmui va tizimidir, aynan shu sababli "olamning lisoniy (biologik, fizik, milliy) manzarasi", singari atamalar mavjud.

Ertaklarni antroposentrizm doirasida tadqiq qilish afsonani o'tmishning begonalashgan elementi sifatida emas, balki jonli hozirgi zamon elementi sifatida o'rganishimizga imkon beradi, chunki insoniyat doimo qayta o'ylash amaliga murojaat

etadi, demak u afsonadan o'zi haqida o'ylash, o'ziga xosligini anglash, inson omilining ta'sirida to'plangan yangi bilimlarni uzatish uchun foydalanadi va bunday jarayonlarning natijasi tilda aks etadi. Sh.S.Safarovning ta'kidlashicha, kognitiv tilshunoslik uchun olam haqidagi bilimning tilda aks topishi va ushbu bilimning shakllanishida tilning hissasi muhimdir. Bu yo'nalishni tanlagan tadqiqotchi tilni voqelik, dunyoni bilish vositasi sifatida qabul qilib, ma'noni, uning hosil bo'lishi va rivoji tahlilini birinchi o'ringa qo'yadi. A.E.Mamatovning qayd etishicha, kognitivlik "olam konseptual manzarasini shakllantirish va tilda aks ettirish, bilimlarni lisoniy vositalar orqali tizimlashtirish" kabi jarayonlar bilan bog'liq.

Tadqiqotchilar lisoniy belgining shakllanishi ko'p bosqichli jarayon ekanligini ko'p bora ta'kidlashgan. Ushbu jarayonning dastlabki bosqichida olamdagi obyektlarni ko'rish, sezish orqali idrok etish amallari bajariladi, so'ng esa ushbu obyektlar haqida tasavvur, tushuncha yuzaga keladi (ya'ni konseptual bosqich amallari bajariladi), nihoyat eng oxirgi bosqichda konseptning lisoniy voqelanishi bilan bog'liq amallarga ehtiyoj tug'iladi. Ushbu amallardan eng asosiysi konseptuallashtirish amali bo'lib, u voqelik haqidagi bilimning aniq tus olishi hamda lisoniy belgining tanlanishida yetakchilik qiladi. Konseptuallashtirish faoliyati ham, o'z navbatida, ko'p bosqichli bo'lib, uning bajarilishi turli amallar ijrosini talab qiladi.

Konseptual tizim o'z ichki tuzilishiga ega va uning rivoji bir qator doimiy harakatlar ijrosi bilan bog'liq. Shunday dinamik harakatlardan biri konseptual derivatsiyadir. Bilishimizcha, konseptual derivatsiya aslida kognitiv faoliyatning bir turi, chunki u insonning lisoniy bilim boyligini yangi bilim strukturalarini hosil qilish yo'li bilan oshiradi. Birinchi marta "konsept" ("concept") atamasi Arastu (Aristotel) tomonidan qo'llanilgan, keyin 1892 yilda faylasuf G. Frege obyektini va uning g'oyasini ajratishni taklif qilgan (har qanday jumla to'liq fikrni ifodalaydi, til falsafiy aniqlash orqali belgilaydi). R.M. Frumkinaning fikriga ko'ra: "aynan lingvistikaning falsafa, psixologiya va madaniy antropologiya bilan o'zaro ta'siri natijasida lisoniy semantikada konsept, kategoriya, prototip atamalari paydo bo'ldi". Yangi bilim strukturasi – konseptning paydo bo'lishi avvalgi konseptlar negizida kechadi. Bu insonning konseptual tizimida mavjud bo'lgan bilimlar lisoniy belgi ko'rinishini olganlaridan so'ng til tizimida yangi ma'nolarni anglatuvchi boshqa (ikkilamchi) nominativ birliklarni yaratish ehtiyoji va imkoniyatining tug'ilishidan darak beradi. Xuddi shu yo'sindagi bilish faoliyatida yaratiladigan yangi konseptlar, ular lisoniy belgi

ko‘rinishini olganlaridan so‘ng, konseptual tizimning ajralmas qismiga aylanadilar hamda uning istiqboldagi rivoji uchun asos yaratadilar. Masalan, “stepmother/o‘gay ona” konsepti yovuz, johil, berahm, wicked kabi ikkilamchi nominativ ma’nodarga ega:

– Nature is the mother and the habitat of man, even if sometimes a stepmother and an unfriendly home;

– Dr. R.Katz knows all too well how challenging stepmotherhood can be;

– I never had that wicked stepmother or evil stepfather thing at all. I am very close to both stepparents and I consider them to be my parents, too;

– Half of all women in the US will live with or marry a man with children. To guide women new to this role – and empower those who are struggling with it – who draws upon her own experience as a stepmother;

– Onang o‘gay bo‘lsa, otang o‘zingniki emas;

– The classic tale of Cinderella is told by her stepmother, who was not really so wicked after all gaplarida unfriendly home, stepmotherhood, wicked stepmother, evil stepfather, experienced stepmother konseptual birliklari yaratilganiga guvoh bo‘lamiz. Shuningdek, resourceful stepmother, happy stepmother, stepmonster, praised stepmother yoki poetic stepmother konseptual birliklarini uchratish mumkin.

Tadqiqotimizda konseptual tahlil obyekti sifatida “o‘gay ona” konseptini tanlagan ekanmiz, “olamning lisoniy manzarasi”da odamning ichki qiyofasini tasvirlash usuli ishlab chiqilganligi, bunday tahlil usuli insonning ma’naviy turmushini aks ettiruvchi (“aql”, “tuyg‘u”, “zakovat”) alohida konseptlar tahlilidan hosil bo‘lishi, yoki boshqa semantik va semiotik kategoriyalar (uzoq-yaqin, old-orqa, uzun-qisqa) tahlili orqali shakllantirilishi mumkinligini yana bir bor ta’kidlab o‘tish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Olamning konseptual manzarasi konseptlardan tashkil topgan muayyan obrazlar majmui sifatida olamning lisoniy manzarasidan kengroq va boyroq, chunki olam haqidagi ma’lumotlar inson ongida nafaqat verbal balki noverbal ravishda ham kodlanadi. Shu sabab olamning konseptual manzarasi olamning lisoniy manzarasiga nisbatan murakkabroq, chunki milliy til konseptosfera ichida “yashaydi”.

Muayyan til egalari ongida shakllangan olamning lisoniy manzarasi asosan insonning hayotiy ehtiyojlariga, ya’ni mehnat faoliyatining muhim turlariga mos keladi. Qadriyatlarga xos qarashlarning o‘zgarishiga an’anaviy turmush tarzi ham muayyan darajada ta’sir qiladi. V.A.Maslovaning fikricha, odamlar nisbatan ko‘proq uchratadigan

narsalar, voqealar, predmetli-obrazlar etaloni tasavvurlar yig'indisi sifatida birlashib, obyektiv borliqni aks ettiradi va bu olamning umumiy lisoniy manzarasini hosil qiladi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan olamning lisoniy manzarasi olamning konseptual manzarasining verballashgan qismi, shuningdek, uning lisoniy shakllarda ifodalangan bilimlari yig'indilarini hisobga oladigan chuqur va yuqori qatlamlaridir, degan xulosaga kelish mumkin. Bu o'rinda ayrim tadqiqotchilarning fikrlarini ham alohida ta'kidlash joiz. Olamning lisoniy manzarasi deyilganida biz tilda o'z aksini topgan va muayyan lisoniy jamoaga xos bo'lgan olamni idrok qilish andozasini tushunamiz. Misol tariqasida, "stepmother" konseptining xalq orasida qo'llaniladigan variantlarini keltirib o'tish mumkin: – To be sure a stepmother to a girl is a different thing to a second wife to a man!; – If being a stepmother has worked out very well stepmother loves her stepchildren very much; – A day is sometimes our mother, sometimes our stepmother.

Shunday qilib, olamning lisoniy manzarasi muayyan til vakillarining til orqali o'ziga xos olamini qurishlaridir. Til, madaniyat va borliqning o'zaro munosabatlari quyidagicha talqin qilinadi: olamning til orqali ifodalanishi shu tilda gapiruvchi xalqning jamoaviy ijod mahsulidir va har bir yangi avlod o'z ona tili orqali madaniyatning to'liq shaklini qabul qiladi. Aynan mana shu madaniyatda milliy xarakter, dunyoqarash, axloq kabi tushunchalar o'z aksini topadi. Til, shunday qilib, olamni va madaniyatni o'zida aks ettirib faol yaratuvchilik vazifasini bajaradi. Olam manzarasining milliy o'ziga xosligini xalqning faqat ruhiy holatiga bog'lash mumkin bo'lmasada, ammo aslida olamni idrok qilishning butun jarayoniga ruhiy holatgina yangicha tus bera oladi. Chunki borliqni anglab olish – u haqidagi axborotlarni tushuncha va tasavvur shaklida intellektual tarzda qayta ishlashdir, olamni ruhiy nuqtai nazardan idrok qilishda esa dastlab tafakkur va milliy farq xususiyatlari namoyon bo'lib, u o'zida "tafakkur psixologiyasi va mental faoliyat" farqlarini aks ettiradi.

REFERENCES:

1. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – Москва, 1993. – С. 37.
2. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – Москва: Прогресс, 1984. – С. 247.
3. Кубрякова Е. С. Язык и Знание: На пути получения знаний в языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – Москва: Языки

- славянской культуры, 2004. – С. 9; Попова З. Д., Стернин И. А.
4. Orakbaevna, K. D. (2022). USING THE PRINCIPLE OF UNITY IN EDUCATION. PEDAGOG, 1(4), 1467-1473.
 5. Orakbayevna, K. D. (2022). Using effective language learning strategies in teaching English. Texas Journal of Philology, Culture and History, 2, 1-3.
 6. Orakbayevna, K. D. (2022). THE IMPORTANCE OF GRAMMAR IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. Confrencea, 7(7), 69-72.
 7. Kaipbergenova, D. (2016). CHET TILLARINI (INGLIZ TILI)O'QITUVCHILARINING KASBIY VAZIFALARI VA PEDAGOGIC MANORATI HAQIDA. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 33(4), 48-50.
 8. Kaipbergenova, D. (2017). THE IMPORTANCE OF MATERIAL DESIGNING IN LANGUAGE TEACHING. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 34(3), 62-63.
 9. Каипбергенова, Д. О. (2016). The role of language learning strategies in learning foreign languages. Молодой ученый, (12-4), 83-85.
 10. Sport, H. (2016). Cognitive factors: systematically forgetting in second language learning. Молодой учёный, 3, 832.
 11. Orakbaevna, K. D. (2022). USING THE PRINCIPLE OF UNITY IN EDUCATION. PEDAGOG, 1(4), 1467-1473.
 12. Каипбергенова, Д. О. (2020). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. In Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования (pp. 211-213).
 13. Orakbayevna, Kaipbergenova Dilbar, MirzakulovIlxom Normuminovich, and Maxmudova Zulfiya Muxiddinovna. "English language teaching methodology for non-native speakers." Linguistics and Culture Review 5.S3 (2021): 1721-1725.
 14. Orakbayevna, K. D. (2022, February). SYNTACTIC AND SEMANTIC FEATURES OF COMPARISON IN ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES. In Conference Zone (pp. 145-147).